

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp Neubau: Neubauteil des Ehrenfried-Walther- von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann*

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

* Kontakt: c.schuenemann@ioer.de

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Neubau, basierend auf dem Neubauteil des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden.

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Das „Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium“ befindet sich in der Stadt Dresden (Sachsen). Die Schule besteht aus zwei Teilen. Als repräsentatives Beispiel für einen Schulneubau (nach 1990) mit Stahlbetonwänden, Stahlbetondecken, großen dreifach verglasten Fenstern mit außenliegendem Sonnenschutz, Lüftungsöffnungen in der Fassade und Lüftungsanlage dient der Neubauteil der Schule (Fertigstellung 2019). Dieser Schulteil kann als gutes Beispiel für Hitzeanpassung gesehen werden und wurde daher ausgewählt. Die zweiuntersuchten Klassenräume sind nach Südosten und Nordwesten ausgerichtet.

Quelle: Google Earth, 07/2024

Allgemeine Information	
Schulniveau	Gymnasium
Bauart	Neubau in Stahlbetonbauweise (Baujahr 2018)
Anschrift	Bernhardstraße 18 01069 Dresden
Stand der Renovierung	Neubau (Fertigstellung Jahr 2019)
Berücksichtigte Klassenstufen	6. und 9. Klasse

Klassenzimmer Südostfassade (Raum N207)		
Grundfläche	67 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Dreifach-Wärmeschutzverglasung (Baujahr 2018) (Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung 53 %)
	Verschattung	Außenliegender Sonnenschutz (Lamellen)
	Lüftung	Lüftungsanlage von 4 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb
Außenwand	22 cm Stahlbeton mit 16 cm Mineralwollgedämmung	
Innenwand	22 cm Stahlbeton	
Decke	Stahlbetondecke mit abgehängter Akustikdecke	

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Klassenzimmer Nordwest-Fassade (Raum N236)		
Grundfläche	67 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Nord-Ost
	Fensterverglasung	Dreifach-Wärmeschutzverglasung (Baujahr 2018) (Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung 53 %)
	Verschattung	Außenliegender Sonnenschutz (Lamellen)
	Lüftung	Lüftungsanlage von 4 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb
Außenwand	22 cm Stahlbeton mit 16 cm Mineralwollgedämmung	
Innenwand	22 cm Stahlbeton	
Decke	Stahlbetondecke mit abgehängter Akustikdecke	

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden: Neubauteil

b Befragung zum thermischen Komfort der Schüler

Generelle Information

Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassenräumen wurden an vier verschiedenen Tagen zur Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. In Raum 207 (Süd-Ost-Fassade) befanden sich Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse, in Raum 236 (Nord-West-Fassade) der 9. Klasse. Am Sommertag (Befragungstag 27.08.2024) nahmen im Raum 207 26 und Raum 236 27 Schülerinnen und Schüler teil. Die ausgewählten Hitzetage unterscheiden sich: Für Raum 207 war es der 14.08.2024 mit 27 Befragten, für Raum 236 der 07.08.2024 mit 26 Befragten.

Quelle: Christoph Schünemann, 06/2024

Sommertag (27.08.2024)

Raum 207 um 13:50		Raum 236 um 15:30	
Außen	25.3 °C	Außen	26.1 °C
In Raum	26.4 °C	In Raum	26.4 °C

Die Werte im Tortendiagramm zeigen die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● kein Angabe

Tortendiagramme zum Vergleich der empfundenen Temperatur der Schülerinnen und Schüler in beiden Klassenräumen an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe

Das wahrgenommene thermische Wohlbefinden war sowohl am Hitzetag als auch am Sommertag in Raum 207 mit Süd-Ost Ausrichtung schlechter als in Raum 236 (Nord-West Orientierung).

● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● kein Angabe

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war am Sommertag (links) in beiden Räumen deutlich schlechter als am Hitzetag. Hier werden andere Ursachen als die Raumtemperatur als Ursache vermutet.

Heißer Tag (14.08.2024 Raum 207 & 07.08.2024 Raum 236)

Raum 207 um 13:30		Raum 236 um 10:20	
Außen	31.2 °C	Außen	26.5 °C
In Raum	29.1 °C	In Raum	27.6 °C

Umstände während der Untersuchung

- Raum 207**: Lüftung durch offenes Fenster, Außenliegender Sonnenschutz unten
- Raum 236**: Lüftung durch offenes Fenster

- Raum 207**: Querlüftung durch offene Tür und Fenster, Außenliegender Sonnenschutz unten
- Raum 236**: Lüftung durch offenes Fenster

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung im Raum 207 war sowohl an einem typischen Sommertag als auch am heißen Tag deutlich höher als in Raum 236. Ursachen sind die Süd-Ost-Ausrichtung (starke Sonneneinstrahlung bereits ab dem frühen Morgen) des Raumes 207 und die späte Sonneneinstrahlung durch die Nord-West ausgerichteten Fenster des Raumes 236 nach der Unterrichtszeit. Dies spiegelt sich auch am deutlich schlechteren Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler in Raum 207 wider.

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden: Neubauteil

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

● Außentemperatur
 ■ Schulbetrieb

Die Außentemperatur wurde mit einem [KLIPS](#)-Temperatursensor im Straßenraum in 300 m Entfernung (Leubnitzer Str., Dresden) im Sommer 2024 erfasst. Hier dargestellt ist der Außentemperaturverlauf vom 5.8. bis 11.9.2024. Dieser Untersuchungszeitraum war stark hitzebelastet und wies 14 Hitzetage (maximale Außentemperatur über 30°C), 4 Tropennächte (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20°C) bzw. 15 warme Nächte (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18°C) auf.

Innenraummessungen Klassenraum

■ Schulbetrieb
 ● Temperatur im Raum N207
 ● Temperatur im Raum N236
 Außentemperatur

Beide Klassenräume überschritten im Zeitraum vom 5.8. bis 11.9.2024 nicht die kritische Raumtemperatur von 30°C, jedoch nahezu dauerhaft die Komforttemperatur von 26°C. Die Maximaltemperatur für beide Räume beträgt circa 29°C, allerdings sind die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages für Raum 207 deutlich stärker, was sich aus die Süd-Ost-Ausrichtung des Raumes ergibt. Die Temperaturspitzen am späten Nachmittag für Raum 236 lassen darauf schließen, dass zu diesen Zeiten der außenliegende Sonnenschutz nicht heruntergelassen war.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Raum 207)

3-dimensionales Modell der beiden Klassenräume in der thermischen Gebäudesimulation

Der Abgleich des simulierten mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass der Sonnenschutz immer unten war, die Lüftungsanlage von 4 Uhr bis 18 Uhr wochentags in Betrieb war und die Lüftungskappen in der Fassade nachts geöffnet blieben.

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Simulationen von Hitzeanpassungsmaßnahmen

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG geben an, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26°C im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Starker Anstieg der ÜTG v. a. im Süd-Ost-ausgerichteten Klassenraum 207, wenn der außenliegende Sonnenschutz nicht heruntergefahren wird (v1a)
- Leichte Verringerung der Hitzebelastung bei Sonnenschutzverglasung ($g = 0,20$) (v2)
- Vergleichsweise wirksam ist der Dauerbetrieb der Lüftungsanlage (anstelle 4 bis 18 Uhr), um durch die kühle Außenluft in der Nacht die Räume zu kühlen (v8).

Temperaturverläufe des Klassenraumes 207 für verschiedene Varianten

Auch in der Darstellung des Temperaturverlaufes für Raum 207 für eine Unterrichtswoche im August sind die zuvor genannten Erkenntnisse verdeutlicht. Ohne Nutzung des außenliegenden Sonnenschutzes ist die Hitzebelastung um circa 2°C höher, mit Spitzen-temperaturen von über 32°C. Der Dauerbetrieb der Lüftungsanlage kann die Raumtemperaturen um weitere 2°C senken.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung zur Minderung der Hitzebelastung:

Der Neubau des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden wurde mit außenliegender Verschattung, zu öffnenden Fassadenelementen zur Nachtlüftung, seiner massiven Bauweise und Zuluftzufuhr über eine zentrale Lüftungsanlage als gutes Beispiel für hitzeangepasstes Bauen ausgewählt. Im Vergleich mit anderen Schulgebäuden scheint dies auch berechtigt zu sein. Im sehr heißen Sommer 2024 waren jedoch auch hier die Temperaturen in den Klassenräumen meist über 26°C, jedoch fast immer unter 28°C, was bei den meisten anderen Schulen nicht der Fall war. Eine Verringerung der Hitzebelastung kann durch eine intelligentere Betriebsführung der Lüftungsanlage erreicht werden. Diese sollte nachts in Betrieb gehen, sobald die Außentemperatur deutlich unter der vieler Klassenräume liegt. An Hitzetagen sollte die Lüftungsanlage nur zu Unterrichtszeiten in Betrieb sein, um nicht zusätzlich noch warme Außenluft in die Klassenräume zu befördern. Zusammen mit angepasstem Verhalten (Nutzung des Sonnenschutzes, Öffnen der Fenster etc.) und schulorganisatorischen Maßnahmen sollte somit auch ein Betrieb in zukünftigen Extremsommern möglich sein.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.**